

ROZHODOVACIA ČINNOSŤ SÚDOV O NÁROKU NA PAUŠÁLNU NÁHRADU NÁKLADOV V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE

JUDr. Aneta Kšenzíghová, MBA.¹

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
aneta.ksenzighova@umb.sk

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.²

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
martin.kubinec@umb.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-12>

Abstrakt

Omeškanie podnikateľských subjektov s plnením ich peňažných záväzkov riadne a včas negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Implementovaním viacerých nových pravidiel, vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách bol do nášho právneho poriadku zavedený inštitút paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Rozsah uplatnenia paušálnej náhrady nákladov vo vzťahu k jednotlivým pohľadávkam veriteľa a ich právneho základu nie je explicitne a bez akýchkoľvek pochybností legislatívne upravený v žiadnom z okolitých štátov a táto otázka je, podobne ako v Slovenskej republike, ponechaná najmä na rozhodovaciu prax súdov jednotlivých krajín. Komparáciou právnej úpravy štátov Strednej Európy autori príspevku poukazujú taktiež na skutočnosť, že aj napriek transponovaniu predmetného inštitútu do právnych poriadkov jednotlivých štátov v súlade s cieľom a požiadavkami smernice, význam paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky zahraničné právne úpravy posilnili zavedením kratšej premlčacej doby, určenej na jej uplatnenie, či jej vyššou sumou ako je minimálne stanovená hodnota 40 Eur. Právne posilnenie tohto inštitútu môže výraznejšie motivovať podnikateľské subjekty venovať pozornosť tomu, aby boli ich záväzky riadne a včas vysporiadané.

Abstract

Delays in the fulfilment of their monetary obligations properly and in a timely manner negatively affect the business environment. By implementing a number of new rules resulting from Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions, an institute of flat-rate reimbursement of claims costs has been introduced into our legal order. The scope of the application of flat-rate reimbursement of costs in relation to individual claims of the creditor and their legal basis is not explicitly and without any doubt legislatively regulated in any of the surrounding countries, and this issue, as in the Slovak Republic, is left mainly to the decision-making practice of the courts. By comparing the legislation of the Central European countries, the authors of the contribution point out that, despite the transposition of the Institute in question into national law in accordance with the objective and requirements of the Directive, the importance of flat-rate compensation for the costs associated with the enforcement of the claim has been reinforced by foreign legislation by introducing a shorter

¹ JUDr. Aneta Kšenzíghová, MBA – interná doktorandka, Katedra obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aneta.ksenzighova@umb.sk

² Doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD. – docent, Vedúci Katedry občianskeho a pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, martin.kubinec@umb.sk

limitation period for its application, or by a higher amount than the minimum value of EUR 40. The legal reinforcement of this institute may be possible to give greater impetus to entrepreneurs to pay attention to ensuring that their obligations under the contract are settled properly and in a timely manner.

Kľúčové slová: Paušálna náhrada nákladov, omeškanie dlžníka, uplatnenie pohľadávky

Key words: Compensation for recovery costs, delay of the debtor, enforcement of the claim

Úvod

Podnikateľské prostredie je ohrozované omeškaním podnikateľských subjektov s plnením peňažných záväzkov riadne a včas, ako aj ich platobnou neschopnosťou. Najčastejšie sa možno stretnúť so situáciou, keď podnikateľský subjekt v dobe splatnosti záväzku neposkytne plnenie, na ktoré je zviazaný, a to buď vôbec, alebo ho neposkytne v plnom rozsahu. Dochádza tiež k situáciám, keď faktúry za dodaný tovar alebo poskytnuté služby sú platené dlho po termíne splatnosti. Takéto oneskorené platby, keď zmluvné záväzky podnikateľov nie sú splnené v lehote splatnosti, ovplyvňujú likviditu podnikov a komplikujú ich finančné a hospodárske postavenie. Taktiež negatívne pôsobia na konkurencieschopnosť a ziskovosť podnikov. Navyše, tieto problémy patria k hlavným dôvodom konkurzov, ktoré ohrozujú existenciu podnikov a vedú k strate pracovných miest.

Z dôvodu cezhraničného rozsahu tohto negatívneho javu a v snahe zlepšiť právnu pozíciu veriteľa venovala tejto problematike pozornosť aj Európska únia, prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (ďalej len „smernica“). Slovenská republika implementovala do národného poriadku viaceré nové pravidlá, vyplývajúce zo smernice, účelom ktorých bola eliminácia nedostatočnej platobnej disciplíny dlžníkov pri plnení ich záväzkov. Jedným z nich je paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (ďalej aj ako „paušálna náhrada nákladov“), ktorá má predovšetkým podnietiť dlžníkov k tomu, aby svoje peňažné záväzky plnili riadne a včas. Možno konštatovať, že dominantnou je prevenčná a motivačná funkcia tohto nároku.

V rámci príspevku sa tiež pokúsime aj o stručné porovnanie zákonnej úpravy paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v rámci stredoeurópskeho priestoru (krajín V4).

1. Pojem paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

Nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky možno aj v súčasnosti považovať za relatívne nový pojem právnej praxe. Tento inštitút bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“), realizovanou zákonom č. 9/2013 Z. z. zo dňa 18. 12. 2012, ktorým sa s účinnosťou od 1. februára 2013 menil a dopĺňal Obchodný zákonník. Podľa dôvodovej správy (osobitná časť) k zákonu č. 9/2013 Z. z. *„Predmetným ustanovením dochádza k transpozícii čl. 6 smernice 2011/7/EU. Predkladateľ transponoval príslušný článok smernice 2011/7/EU a určil predpoklady jeho vzniku a odkazom na osobitné vykonávacie nariadenie vlády Slovenskej republiky aj určenie sumy paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v § 369c ods. 1. Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky predstavuje náhradu tzv. administratívnych interných monitorovacích nákladov, ktoré vznikajú pri kontrole dodržiavania*

zmluvných záväzkov.“³ Transpozícia smernice bola zavŕšená prijatím osobitného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (ďalej ako „nariadenie vlády“).

Podstata tohto inštitútu spočíva v nároku veriteľa na paušálnu náhradu nákladov, na ktorú je oprávnený v prípade omeškania dlžníka s plnením dlžníkovho záväzku. Podľa ustanovenia § 369c ods. 1 ObZ: „*Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nárokov podľa § 369, 369a a 369b aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia.*“ Okrem nároku na úrok z omeškania, prípadne nároku na náhradu škody má teda veriteľ nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to vo výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky.

Výška paušálnej náhrady nákladov je podľa § 2 nariadenia vlády stanovená v sume 40 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania dlžníka. Nárok na paušálnu náhradu nákladov teda vzniká veriteľovi ex lege bez ohľadu na výšku pohľadávky veriteľa, či dobu dlžníkovho omeškania. Vznik týchto nákladov vo výške neprevyšujúcej 40 Eur nemusí veriteľ žiadnym spôsobom preukazovať.

Tento právny inštitút je aplikovateľný na obchodnoprávne vzťahy, bez ohľadu na to, či ide o relatívny, alebo absolútny obchod. Na rozdiel od českej právnej úpravy, slovenská právna úprava týkajúca sa obchodnoprávných vzťahov explicitne neupravuje charakter paušálnych nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo vzťahu k pohľadávke samotnej. V tejto súvislosti je potrebné uplatniť ustanovenia Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník⁴ (ďalej aj ako „OZ“). „*Vzhľadom na dikciu §121 ods. 3 OZ je možné konštatovať, že ide o náklady spojené s uplatnením pohľadávky, a preto aj paušálna náhrada spojená s uplatnením pohľadávky je príslušenstvom pohľadávky.*“⁵ Možno však polemizovať, či je možné oba tieto inštitúty stotožňovať, pretože príslušenstvo pohľadávky ako také je za účelom jeho úspešného uplatnenia veriteľom potrebné preukázať čo do výšky a právneho dôvodu vzniku. Paušálna náhrada nákladov však predstavuje samostatný zákonný nárok, ktorý prislúcha veriteľovi ex lege, a to samotným omeškaním dlžníka.

Slovenská právna úprava je teda jednoznačná a nespôsobuje polemiku o tom, že nárok na paušálnu náhradu nákladov vzniká už samotným omeškaním dlžníka. Nevznikajú ani pochybnosti o tom, že vznik nároku na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky nie je závislý na súdnom rozhodnutí a ak si ho veriteľ voči dlžníkovi uplatní mimo súdneho konania a dlžník tento nárok uhradí, nemožno hovoriť o bezdôvodnom obohatení veriteľa. V občianskoprávnej úprave sa náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky neaplikujú. Ich uplatnenie je tiež vylúčené v akomkoľvek záväzkovom vzťahu, kde dlžníkom je spotrebiteľ. Paušálna náhrada nákladov sa v zmysle smernice vzťahuje na všetky platby vykonávané ako odplata za obchodné transakcie, akékoľvek jej obmedzenie s výnimkou spotrebiteľských zmlúv je preto vylúčené.⁶

³ Dôvodová správa k Zákonom č. 9/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⁴ Bližšie pozri § 121 ods. 3 Zákona č. 40/1964 Zb. *Občianskeho zákonníka*: „*Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.*“

⁵ OVEČKOVÁ, O. et al. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok II. (§ 261 až 775). Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 1248.

⁶ Súdny dvor Európskej únie sa vo veci C-722/18 zaoberal otázkou či smernicu možno vykladať v tom zmysle, že jej ustanovenia bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je v prípade obchodných transakcií financovaných v celom rozsahu alebo sčasti z prostriedkov pochádzajúcich zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu Únie vylúčená náhrada za oneskorenú platbu zaručená uvedenou smernicou a rozsudkom z 28. novembra 2019 rozhodol tak, že „*Článok 1 a článok 6 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej je v prípade*

Aplikácia ustanovenia § 2 nariadenia vlády však vytvára v praxi základnú právnu polemiku, ktorá spočíva v tom, či v prípade, ak si veriteľ voči dlžníkovi nárokuje jednou žalobou viacero pohľadávok a ich príslušenstvo, vzniká mu nárok na paušálnu náhradu nákladov vo výške 40 Eur za každú uplatnenú pohľadávku zvlášť, bez ohľadu na právny základ uplatnených pohľadávok, alebo veriteľovi prislúcha nárok vo výške 40 Eur súhrne za všetky uplatnené pohľadávky, ak tieto majú rovnaký právny základ.

Polemika a názorová nejednotnosť vzniká taktiež v otázke, či popri paušálnej náhrade nákladov môže veriteľ zároveň požadovať plnú náhradu ďalších nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky alebo má nárok požadovať súčasne náhradu ďalších nákladov vynaložených na vymoženie pohľadávky len v sume, ktorá prevyšuje sumu 40 Eur.

Podľa dôvodovej správy k nariadeniu vlády predstavuje paušálna náhrada nákladov vo výške 40 Eur tzv. administratívne interné monitorovacie náklady, ktoré vznikajú pri kontrole dodržiavania zmluvných záväzkov, napr. náklady na vedenie evidencie pohľadávok, náklady súvisiace s telefonickou alebo písomnou urgenciou dlžníka, prípadne mzdové náklady na realizáciu týchto úkonov. Samotná smernica však zdôrazňuje, že veriteľ by mal mať zachovaný nárok na náhradu ďalších nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky, ktoré mu vzniknú v dôsledku oneskorenej platby dlžníka. Takéto náklady by mali zahŕňať najmä náklady, ktoré vznikli veriteľom v dôsledku využitia právnych služieb alebo služieb spoločností na vymáhanie pohľadávok. Je preto potrebné brať do úvahy aj okolnosti konkrétneho prípadu a ak suma 40 Eur nepostačuje na pokrytie nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky, je veriteľ oprávnený domáhať sa zaplata plnej výšky, presahujúcej 40 Eur preukázaných nákladov. V praxi k takejto situácii môže dochádzať napríklad v dôsledku nákladov na jazykové preklady predžalobných výziev, zasielaných dlžníkovi v prípade, ak ide o zahraničného podnikateľa.

K otázkam súvisiacim s administratívnymi nákladmi veriteľa prevyšujúcimi paušálnu náhradu nákladov vo výške 40 Eur zaujal stanovisko aj Súdny dvor Európskej únie (ďalej ako „Súdny dvor EÚ“), keď sa v niekoľkých rozhodnutiach zaoberal interpretáciou kľúčových ustanovení článku 6 ods. 1 a 3 smernice.

Okresný súd České Budějovice položil Súdnemu dvoru EÚ prejudiciálnu otázku: „Má sa článok 6 ods. 1 a 3 smernice vykladať v tom zmysle, že ukladá súdu povinnosť priznať úspešnému žalobcovi v spore o zaplata pohľadávky z obchodnej transakcie vymedzenej v článku 3 alebo článku 4 tejto smernice sumu 40 Eur (alebo ekvivalent v národnej mene) a zároveň náhradu trov súdneho konania, a to vrátane náhrady nákladov na upomínanie žalovaného pred podaním žaloby vo výške stanovenej procesnými predpismi členského štátu?“ Súdny dvor EÚ v rozsudku C-287/17 uviedol že „Článok 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7 zo dňa 16. februára 2011 o postupe proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách sa má vykladať v tom zmysle, že priznáva veriteľovi, požadujúcemu náhradu nákladov na upomienky, zaslané dlžníkovi v dôsledku dlžníkovho omeškania s platbou okrem pevnej čiastky vo výške 40 Eur podľa odseku 1 tohto článku aj nárok na primeranú náhradu v zmysle odseku 3 tohto článku za časť nákladov, presahujúcu túto pevnú čiastku.⁷“

Spolkový súdny dvor Nemecko položil Súdnemu dvoru EÚ nasledujúcu prejudiciálnu otázku: „Má sa článok 6 ods. 3 smernice vykladať v tom zmysle, že paušálnu sumu vo výške 40 eur uvedenú v článku 6 ods. 1 smernice je potrebné započítať na externé náklady právneho zastupovania, ktoré vznikli v dôsledku oneskorenej platby dlžníka predprocesným využitím

obchodných transakcií financovaných v celom rozsahu alebo sčasti z prostriedkov pochádzajúcich zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu Európskej únie vylúčená náhrada za oneskorenú platbu stanovená v tejto smernici.“

⁷ Rozsudok Súdného dvora EÚ z 13. septembra 2018 vo veci C-287/1718 [online] 2018. [cit. 2022.01.14.] Dostupné z: file:///C:/Users/HP/Downloads/CaseLaw33_Komplet_FINAL_PUBLIC_2018-10OKT-25.pdf

služieb právnicka, a preto sa podľa článku 6 ods. 3 smernice majú nahradiť?“ Súdny dvor EÚ v uznesení C-131/18 uviedol, že „Z vyššie uvedeného vyplýva, že na položení otázky treba odpovedať tak, že článok 6 ods. 3 smernice 2011/7 sa má vykladať v tom zmysle, že od primeranej náhrady uvedenej v tomto ustanovení sa musí odpočítať paušálna suma vo výške 40 eur priznaná veriteľovi podľa článku 6 ods. 1 uvedenej smernice.“⁸

Na základe rozhodnutí, prijatých Súdny dvorom EÚ možno paušálnu náhradu nákladov vnímať ako zákonné minimum, ktoré veriteľovi patrí už pri samotnom omeškaní dlžníka s planením svojho záväzku. Náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky, prevyšujúce v podmienkach Slovenskej republiky sumu 40 Eur, patria veriteľovi po ich uplatnení vo výške zníženej o sumu paušálnej náhrady nákladov.

2. Paušálna náhrada nákladov a ich uplatnenie v konkurznom konaní

Rozhodovacia činnosť súdov sa zaoberala paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky nielen v samotnom súdnom, ale aj v konkurznom konaní. Významným rozhodnutím v tomto smere je Nález Ústavného súdu ČR so sp. zn. I. ÚS 865/20 zo dňa 24. novembra 2020.⁹

Sťažovateľka si prihlásila do konkurzného konania svoje pohľadávky. V rámci prihlášky prihlásila sťažovateľka ako príslušenstvo aj náklady spojené s uplatnením pohľadávok vo výške 1 200 ČK za každú splatnú pohľadávku v zmysle platného nariadenia vlády v spojení s § 513 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a smernicou. V novembri 2017 bola sťažovateľka informovaná vedľajším účastníkom o tom, že jej prihláška vo výške prihlásených nákladov spojených s uplatnením pohľadávok je popretá, pretože tieto môžu byť uznané len vtedy, ak boli právoplatne priznané. Sťažovateľka s týmto názorom nesúhlasila, a preto podala incidenčnú žalobu na krajský súd, v ktorej poukázala na skutočnosť, že nárok na zaplatenie nákladov spojených s uplatnením pohľadávok vzniká *ex lege* už omeškaním dlžníka s príslušnou platbou. V ústavnej sťažnosti napadnutom rozsudku dospel krajský súd k záveru, že nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok má vzniknúť v okamihu akéhokoľvek "uplatnenia" pohľadávky zo strany veriteľa. Tým je potrebné rozumieť napr. podanie na súde, podanie prihlášky do insolvenčného konania alebo aj zaslanie upomienky dlžníkovi. Nariadenie spája podľa krajského súdu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok s každou pohľadávkou, pričom platba/faktúra nepredstavuje pohľadávku. Pohľadávkou je potrebné rozumieť pohľadávku so samostatným právnym základom, ktorým je zmluva. V prípade uplatnenia niekoľkých rôznych platieb po splatnosti nárok na úhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok sa priznáva iba raz, ak predmetné platby vyplývajú z rovnakého právneho základu. Proti rozsudku krajského súdu sa sťažovateľka odvolala, pričom Vrchný súd v Prahe sa v ústavnej sťažnosti napadnutom rozsudku s právnym názorom, vysloveným v napadnutom rozhodnutí stotožnil.

Ústavný súd dospel v predmetnom prípade k záveru, že ústavná sťažnosť je dôvodná. Sťažovateľka sa v prejednávanej veci domáhala ochrany svojho ústavne zaručeného práva na spravodlivý proces a práva na zákonného sudcu podľa čl. 36 a čl. 38 charty, ktorá bola dotknutá v konaní pred súdom v dôsledku pochybenia tohto súdu, spočívajúceho predovšetkým v neodôvodnenom nepredložení prejudiciálnej otázky podľa článku 267

⁸ Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 11. apríla 2019 vo veci C-131/18 [online] 2019. [cit. 2022.01.14.] Dostupné z: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213002&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3922795>

⁹ Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 24. novembra 2020 so sp. zn. I. ÚS 865/20 [online] 2021. [cit. 2022.01.14.] Dostupné na: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezky/2020/I_US_865_20_na_web.pdf

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V zmysle Nálezu Ústavného súdu Českej republiky: „*Je na obecných soudech, aby svůj výklad nařízení vlády řádně odůvodnily, a to ve světle související směrnice. Při svém výkladu by přitom neměly odhlížet od v preambuli se zrcadlícího účelu, jehož mělo být směrnici dosaženo. V souvislosti s nepřiznáním tzv. souvisejících nákladů s jednotlivými splátkami se nabízí úvaha o tom, zda by bylo účelu směrnice dosaženo v případě, kdy by jednou paušální náhradou bylo pokryto opožděné placení za několik desítek splátek, vycházející z jedné smlouvy. Oproti tomu je třeba vyvážit i ty situace, kdy by dílčí dlužné splátky byly nižší, než paušální náhrada podle nařízení vlády a kdy by oprávněně vznikala otázka o proporcionalitě takové sankce spojené s nezaplacením jednotlivé dílčí splátky. Obecné soudy by se měly nově věnovat nejen tomu, zda lze náhradou nákladů spojených s vymáháním zatížit jednotlivé splátky (k tomu srov. např. čl. 22 preambule nebo čl. 5 směrnice), ale též vztahem mezi úrokem a náhradou, jak to má na mysli čl. 6 odst. 1 směrnice, či tím, kdy lze příslušnou platbu považovat za opožděnou a kdy tedy účastníkovi smlouvy náleží náhrada podle § 3 nařízení vlády.*

Všeobecné súdy Slovenskej republiky posudzujú právnu otázku, či má veriteľ právo na paušálnu náhradu za každú jednotlivú uplatnenú pohľadávku rôzne a mnohokrát protichodne.

Z rozhodnutia Krajského súdu v Trnave zo dňa 30. 05. 2017 sp. zn. 31Cob/57/2016, Krajského súdu v Žiline zo dňa 21. 02. 2019 sp. zn. 14Cob/214/2018, ako aj z rozhodnutia Krajského súdu v Nitre zo dňa 12. 04. 2016, sp. zn. 15CoB/112/2015, vyplýva názor súdu, že veriteľovi prináleží nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky za každú uplatnenú faktúru. Niektoré všeobecné súdy Slovenskej republiky však majú opačný právny názor na zodpovedanie právnej otázky, či má veriteľ právo na paušálnu náhradu za každú uplatnenú pohľadávku zvlášť. Krajský súd v Košiciach rozsudkom zo dňa 05. 08. 2020, sp. zn. 4Cob/52/2020 rozhodol tak, že žalobcovi priznal pri 509 žalovaných pohľadávkach len celkovú náhradu paušálnu náhradu nákladov vo výške 40 Eur.

Domnievame sa, že vzhľadom na znenie právnej úpravy je výklad ustanovenia § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka vnímaný mnohokrát protichodne, čo odôvodňuje potrebu posudzovať ho individuálne, prihliadať pri tom na počet pohľadávok, či ich nominálnu hodnotu.

3. Paušálna náhrada nákladov v podmienkach českej právnej úpravy

Česká republika transponovaním smernice zakotvila nárok na paušálnu náhradu nákladov v českom Občianskom zákonníku,¹⁰ jej výška je však podobne ako v Slovenskej republike upravená v podzákonnom právnom predpise. Právna úprava zároveň paušálnu náhradu nákladov považuje za príslušenstvo pohľadávky, keď ju tak v § 513 českého Občianskeho zákonníka spolu s úrokmi a úrokmi z omeškania explicitne označila.

V znení § 1932 českého Občianskeho zákonníka zároveň možno *expressis verbis* vidieť spôsob plnenia nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, keď ustanovuje, že v prípade ak má dlžník plniť istinu, úroky a náklady spojené s uplatnením pohľadávky, započíta sa plnenie najprv na úhradu nákladov už určených, následne na úhradu úrokov z omeškania, následne úrokov a nakoniec istiny, ak sa dlžník s veriteľom nedohodnú inak¹¹. Ak je dlžníkom spotrebiteľ, ktorý je v omeškaní s plnením dlhu, započíta sa plnenie najprv na náklady už určené, následne na istinu pohľadávky, následne na úroky a nakoniec na úroky z omeškania¹².

¹⁰ Zákon č. 89/2012 Sb. Občianský zákonník

¹¹ Bližšie pozri § 1932 ods. 1 Zákona č. 89/2012 Sb. Občianský zákonník

¹² Bližšie pozri § 1932 ods. 2 Zákona č. 89/2012 Sb. Občianský zákonník

Česká republika aplikuje paušálnu náhradu na záväzkové vzťahy, ktoré vznikli medzi podnikateľmi, a tiež medzi podnikateľom na jednej strane a verejným obstarávateľom na strane druhej. Výška paušálnej náhrady nákladov je v Českej republike stanovená v minimálnej výške 1.200 Kč, upravuje ju Nariadenie vlády č. 351/2013 Sb., ktorým sa určuje výška úrokov z omeškania a nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, určuje odmena likvidátora, likvidačného správcu a člena orgánu právnickej osoby menovaného súdom a upravujú niektoré otázky Obchodného vestníka a verejných registrov právnických a fyzických osôb¹³. Gramatický výklad českej právnej úpravy nákladov spojených s uplatnením pohľadávky môže budiť dojem, že nárok na paušálnu náhradu nákladov by mal vzniknúť až potom, čo ho veriteľovi prizná súd. To by však bolo v rozpore s podstatou celého nároku, ktorý v zmysle smernice vzniká už omeškaním dlžníka, aj keď to česká právna úprava v porovnaní so slovenskou explicitne neustanovuje.

4. Paušálna náhrada nákladov v podmienkach poľskej právnej úpravy

Poľsko transponovaním smernice zakotvilo v národnej právnej úprave nárok na paušálnu náhradu nákladov Zákomom z 8. marca 2013 o predchádzaní nadmernému omeškaniu obchodných transakcií¹⁴ (ďalej ako „Zákon o predchádzaní nadmernému omeškaniu“), ktorý upravuje konkrétne práva veriteľa a povinnosti dlžníka v súvislosti s platobnými lehotami v obchodných transakciách, účinky neplnenia takýchto povinností a postup pri tzv. zbytočnom omeškaní s plnením peňažných záväzkov. Zákon o predchádzaní nadmernému omeškaniu stanovuje podmienky uplatnenia nároku na úrok z omeškania a nákladov na vymáhanie a ich výšku. V roku 2021 prešiel tento zákon podstatnou novelizáciou, ktorá sa významne dotkla najmä výšky paušálnej náhrady nákladov spojenej s uplatnením pohľadávky.

Ustanovenia Zákona o predchádzaní nadmernému omeškaniu sa nevzťahujú na všetky obchodné transakcie, pretože ich uplatnenie je explicitne vylúčené v prípade záväzkov, ktoré sa spravujú Zákomom o konkurze a rehabilitácii, taktiež tých záväzkov, na základe ktorých sa vykonávajú bankové činnosti v zmysle Zákona o bankách, či zmlúv, ktorých zmluvnými stranami sú iba subjekty patriace do verejného finančného sektora.

Nárok veriteľa na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je explicitne naviazaný na vznik nároku veriteľa na úrok z omeškania. Článok 6 ods. 1 Zákona o predchádzaní nadmernému omeškaniu ustanovuje nárok veriteľa na úrok z omeškania na rozdiel od slovenskej právnej úpravy tak, že ak v zmluve nie je uvedený dátum splatnosti pohľadávky, veriteľ má bez vyzvania nárok na zákonný úrok po uplynutí 30 dní odo dňa realizácie dodania tovaru alebo služby.

Podľa článku 7 ods. 1 Zákona o predchádzaní nadmernému omeškaniu, v obchodných transakciách s výnimkou transakcií, v ktorých je dlžníkom verejnoprávny subjekt, je veriteľ oprávnený bez toho, aby bol dlžník vyzývaný, na úrok z omeškania pri obchodných transakciách¹⁵, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na vyšších úrokoch, ak sú súčasne splnené

¹³ Znenie § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ustanovuje: „Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.“

¹⁴ Zákon z 8. marca 2013 o predchádzaní nadmernému omeškaniu obchodných transakcií [online] 2021. [cit. 2022.01.24.] Dostupné na: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000403>

¹⁵ čl. 4 ods. 3) Zákona o predchádzaní nadmernému omeškaniu obchodných transakcií: „Zákonný úrok z omeškania pri obchodných transakciách:

dve podmienky, a to (1) veriteľ vykonal svoje plnenie vo vzťahu k dlžníkovi a (2) veriteľ nedostal platbu za poskytnuté plnenie v lehote určenej v zmluve, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní. V obchodných transakciách, kde je dlžníkom tzv. verejná účtovná jednotka, nesmie doba splatnosti záväzku presiahnuť 30 dní.

Odo dňa vzniku nároku veriteľa na úroky z omeškania je bez vyzvania splatný aj nárok veriteľa voči dlžníkovi na paušálnu náhradu nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky, a to v nasledovnej výške:¹⁶

- 40 EUR – ak hodnota peňažnej pohľadávky nepresahuje 5 000 PLN;
- 70 EUR – ak je hodnota peňažnej pohľadávky vyššia ako 5 000 PLN, ale menej ako 50 000 PLN;
- 100 EUR – ak je hodnota peňažnej pohľadávky rovnaká alebo vyššia ako 50 000 PLN.

Výška paušálnych náhrady nákladov je tiež stanovená ekvivalentom v mene Eur, prepočítaným na PLN priemerným výmenným kurzom eura, vyhláseným Národnou Bankou Poľska v posledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa peňažný záväzok stal splatným. Okrem zákonom stanovenej sumy má veriteľ nárok aj na náhradu vynaložených nákladov na vymáhanie pohľadávky v primeranej výške, presahujúcej ustanovenú paušálnu sumu. Nároku na náhradu nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky sa nemožno vopred vzdať.

V súvislosti s poľskou právnou úpravou nároku na úhradu paušálnych nákladov spojených s uplatnením pohľadávky považujeme za potrebné poukázať na rozhodnutie poľského Najvyššieho súdu z 12. decembra 2019, sp. zn. III CZP 48/19,¹⁷ vydané na základe právnej otázky odvolacieho súdu, ktorý mal pri preskúmaní odvolania žalovaného vážne pochybnosti, týkajúcich sa výšky odmeny vyplácanej subjektom zaoberajúcim sa vymáhaním pohľadávok.

Najvyšší súd prijal uznesenie, v ktorom konštatoval, že zo znenia smernice EÚ sa očakáva, že náhrada nákladov na vymáhanie nároku nad rámec paušálnej sumy by mala byť v primeranom rozsahu a mala by byť založená na spravodlivej kompenzácii. Myšlienka riešenia, ktorú predstavuje Zákon o predchádzaní nadmernému omeškaniu preto vychádza z toho, že rozhodujúci súd posúdi pohľadávku oprávneného z hľadiska účelnosti znášať náklady spojené s jej vymáhaním a racionálnosti určenia výšky týchto nákladov (priznanie náhrady až v primeranom rozsahu). V dôsledku toho môže súd uplatnené nároky úplne zamietnuť s tým, že zákonný nárok pokrýva celý rozsah neúmyselných a neprimeraných nákladov veriteľa na vymáhanie, alebo môže priznať časť zodpovedajúcu konkrétnym a primeraným nákladom súvisiacim s vymáhaním v ich skutočnej výške. Určenie okolností rozhodujúcich pre to, aby súd priznal náhradu trov vymáhania pohľadávok v primeranej výške sa riadi skutkovými okolnosťami konkrétneho prípadu skúmaného rozhodujúcim

a) pre obchodné transakcie, pri ktorých je dlžníkom je verejný zdravotnícky subjekt - úrok vo výške rovnajúcej sa súčtu referenčnej sadzby Národnej banky Poľska a osem percentuálnych bodov,

b) pre obchodné transakcie, kde dlžníkom nie je účtovná jednotka v postavení verejného zdravotníckeho subjektu - úrok vo výške rovnajúcej sa sume referenčnej sadzby Národnej banky Poľska a desať percentuálnych bodov;“

¹⁶ Podľa právnej úpravy, platnej do dňa 23.02.2021, odo dňa vzniku nároku veriteľa na úroky z omeškania je bez vyzvania splatný nárok veriteľa voči dlžníkovi na náhradu nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky. Výška paušálnych nákladov na vymáhanie pohľadávky je stanovená ekvivalentom 40 Eur, prepočítaným na PLN priemerným výmenným kurzom eura, vyhláseným Národnou Bankou Poľska v posledný pracovný deň mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa peňažný záväzok stal splatným. Ak výška paušálnych nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky, ktorá vznikla v dôsledku omeškania dlžníka s platbou v obchodnej transakcii presiahne sumu ekvivalentu 40 Eur, vzniká veriteľovi nárok na náhradu týchto nákladov, vrátane trov súdneho konania, znížených o túto sumu.

¹⁷ Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. decembra 2019, sp. zn. III CZP 48/19 [online] 2020. [cit. 2022.01.26.]
Dostupné na: <https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-czp-48-19-zwrot-kosztow-odzyskiwania-naleznosci-w-522847616>.

súdom. Najvyšší súd v rozhodnutí apeloval na primeranosť nákladov na odmenu advokáta alebo inkasnej spoločnosti, pričom východiskom pre posúdenie primeranosti nákladov spojených s uplatnením pohľadávky by mal byť kladený dôraz na trhové sadzby za poskytnutie služby vymáhania pohľadávok pre konkrétny typ pohľadávky. Najvyšší súd zároveň nevyvylučil možnosť súdov aplikovať v prípade uplatnenej paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanovenia zákonov, upravujúcich inštitút zneužitia subjektívneho práva žalobcom.

S názorom poľského Najvyššieho súdu sa možno stotožniť aj v podmienkach slovenskej právnej úpravy, ktorá nevyklučuje právo veriteľa na paušálnu náhradu nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky za každú neuhradenú pohľadávku bez ohľadu na právny základ jej vzniku, čoho dôkazom sú súdne rozhodnutia o tejto otázke, dokonca aj vo výške presahujúcej 40 Eur ak opodstatnenosť tak vysokej paušálnej náhrady nákladov veriteľ preukáže. Zároveň má súd právo veriteľovi paušálnu náhradu nákladov nepriznať, ak to vzhľadom na okolnosti bude považovať za dôvodné.

5. Paušálna náhrada nákladov v podmienkach maďarskej právnej úpravy

Maďarská legislatíva transponovala do svojho právneho poriadku smernicu prijatím samostatného právneho predpisu, konkrétne Zákona č. 2016 IX o paušálnych nákladoch na vymáhanie (ďalej ako „Zákon č. 2016 IX“)¹⁸. Právna úprava Zákona č. 2016 IX sa vzťahuje na všetky platby za obchodné transakcie, vznikajúce medzi podnikateľmi a medzi podnikateľom a obstarávateľom, a to aj v prípade ak obstarávateľ nie je povinný vykonať verejné obstarávanie. Maďarská právna úprava, obdobne ako slovenská, zakotvuje v prípade omeškania dlžníka s plnením platobnej povinnosti z obchodnej transakcie nárok veriteľa na paušálnu náhradu nákladov v súvislosti s uplatnením pohľadávky vo fixne stanovenej výške 40 Eur.

Veriteľ môže požadovať náhradu 40 Eur aj v maďarskej mene, vo forintoch, a to vo výške určenej na základe centrálného výmenného kurzu Maďarskej národnej banky, platného v prvý deň začiatku omeškania. Zákonná úprava zároveň ustanovuje, že zmluvná doložka, ktorá vylučuje paušálne náklady v súvislosti s uplatnením pohľadávky alebo ktorá ich stanovuje nižšej výške ako 40 Eur, je neplatná.

Nemožno však opomenúť skutočnosť, že veriteľ je oprávnený uplatniť si voči dlžníkovi paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie v prekluzívnej lehote jedného roka, ktorá začína plynúť od vzniku omeškania dlžníka s uhradením pohľadávky. Zákon č. 2016 IX zároveň ustanovuje, že dlžník nie je povinný zaplatiť paušálnu náhradu nákladov, ak veriteľ upustí od vymáhania pohľadávky.

Maďarská právna úprava poňala zmysel smernice tak, že priznáva paušálnu náhradu nákladov len v prípade vymáhania pohľadávky, a teda jej dobrovoľné plnenie dlžníkom, ktorý je v omeškaní s plnením svojho záväzku možno analogicky považovať za bezdôvodné obohatenie veriteľa. Zároveň prekluzívnou lehotou časovo limituje veriteľa na uplatnenie si nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v lehote jedného roka, čo možno vnímať ako mechanizmus motivujúci veriteľov uplatňovať si svoje pohľadávky v kratšej lehote, ako je to v podmienkach slovenskej, či českej právnej úpravy, čo môže viesť k rýchlejšiemu uplatňovaniu si platobných nárokov. Zároveň však uplynutím pomerne krátkej jednoročnej prekluzívnej lehoty na uplatnenie si paušálnej náhrady nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky táto zaniká, čím tento inštitút následne stráca svoje uplatnenie a opodstatnenie.

¹⁸ Zákon č. 2016 IX o paušálnych nákladoch na vymáhanie [online]. [cit. 2022.01.17.] Dostupné na: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600009.tv>

Záver

Inštitút paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky má nepochybne za cieľ motivovať podnikateľské subjekty venovať pozornosť tomu, aby svoje záväzky plnili riadne a včas. Záverom však možno konštatovať, že právna úprava analyzovaného právneho nároku nie je natoľko precízna a jednoznačná, aby v praxi nespôsobovala aplikačné problémy. Tie súvisia najmä s otázkou, či veriteľovi patrí nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 Eur za každú uplatnenú faktúru osobitne, alebo jednorazovo za všetky pohľadávky, ktoré majú rovnaký právny základ. Zjednotenie právnych názorov na túto problematiku môže v podmienkach Slovenskej republiky priniesť buď novelizácia právnej úpravy, ktorá by túto problematiku precizovala a odstránila tak jej doterajšiu nejednoznačnosť, alebo rozhodnutie Veľkého senátu Najvyššieho súdu, ktoré vo významnej miere zabezpečuje následnú kontinuitu a stabilitu v rozhodovaní súdov.

Otázka rozsahu uplatnenia paušálnej náhrady nákladov vo vzťahu k jednotlivým pohľadávkam veriteľa a ich právneho základu taktiež nie je explicitne a bez akýchkoľvek pochybností legislatívne upravená v žiadnom zo štátov stredoeurópskeho priestoru (krajiny V4) a táto otázka je, podobne ako v Slovenskej republike, ponechaná najmä na rozhodovaciu prax súdov jednotlivých krajín.

V komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky je maďarská právna úprava tohto inštitútu posilnená jednoročnou premlčacou dobou, určenou na jeho uplatnenie, úlohou ktorej je motivovať veriteľa k pomerne rýchlemu súdnemu uplatneniu svojej pohľadávky. V Poľsku je výška paušálnej náhrady nákladov nárokovateľná vo výške, zvyšujúcej sa v závislosti od výšky pohľadávky, čo môže taktiež plniť vyššiu motivačnú funkciu a zároveň vo vyššej miere odzrkadľovať výšku nákladov súvisiacich s uplatnením pohľadávky.

Literatúra

1. Dôvodová správa k Zákonu č. 9/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 24. novembra 2020 so sp. zn. I. ÚS 865/20 [online] 2021. [cit. 2022.01.14.] Dostupné na: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/I_US_865_20_na_web.pdf
3. OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Veľký komentár. Zväzok II. (§ 261 až 775). Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 1248 s. ISBN 9788081685736.
4. Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. decembra 2019, sp. zn. III CZP 48/19 [online] 2020. [cit. 2022.01.26.] Dostupné na: <https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-czp-48-19-zwrot-kosztow-odzyskiwania-naleznosci-w-522847616>.
5. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 13. septembra 2018 vo veci C-287/1718 [online] 2018. [cit.2022.01.14.] Dostupné na: file:///C:/Users/HP/Downloads/CaseLaw33_Komplet_FINAL_PUBLIC_2018-10OKT-25.pdf
6. Uznesenie Súdneho dvora EÚ z 11. apríla 2019 vo veci C-131/18 [online] 2019. [cit. 2022.01.14.] Dostupné na: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213002&pageIndex=0&doclang=sk&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3922795>
7. Zákon č. 2016 IX o paušálnych nákladoch na vymáhanie [online]. 2017.[cit. 2022.01.17.] Dostupné na: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600009.tv>

8. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
9. Zákon z 8. marca 2013 o predchádzaní nadmernému omeškaniu obchodných transakcií [online] 2021. [cit. 2022.01.24.] Dostupné na: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000403>